

NO'XATNING KOLLEKSION NAMUNALARIDA 1000 DONA DON VAZNI BELGISINING O'ZARO FARQLANISHI VA O'ZGARUVCHANLIGI

Нургалиев Хайридин Абдумажитович¹, Маткаримов Фаррух Илхомович², Толибова Зевар Хожиевна³, Бабоев Саидмурат Кимсанбоевич⁴, Қулмаматова Дилафруз Эркиновна⁵

O'zR FA Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15544710>

Annotatsiya. Ushbu maqolada no'xatning kolleksion namunalarida 1000 dona don vazni belgisining navlararo va nav ichida o'zgaruvchanligi ko'lami tahlil qilingan. Tahlil natijalariga ko'ra, 1000 dona don vazni belgisi bo'yicha nav namunalari orasida polimorfizm kuzatilib, o'rganilgan no'xat namunalarining 10,5% mayda urug'li, 47,4% o'rtacha yiriklikdagi nav namunalari ni tashkil etgan bo'lsa, 42,1% namunalar yirik urug'li ekanligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: no'xat, o'zgaruvchanlik, 1000 dona don vazni, hosildorlik

Аннотация. В данной статье было анализирована уровень меж и внутрисортной изменчивости признака массы 1000 семян у коллекционных образцов нута. По результатам анализа установлено полиморфизм по признаку массы 1000 семян среди сортовых образцов: 10,5% изученных образцов нута относятся к мелкосеменным, 47,4% к среднесеменным, и 42,1% к крупнесеменным сортам.

Ключевые слова: нут, изменчивость, масса 1000 семян, урожайность.

Annotation. In this paper, the level of inter- and intra-varietal variability of TSW in collection samples of chickpea was analysed. According to the results, polymorphism in the TSW was found among the varietal accessions: 10.5% of the studied chickpea accessions belong to small-seeded, 47.4% to medium-seeded, and 42.1% to large-seeded varieties.

Key words: chickpea, variability, TSW, yield.

Mahsuldorlik elementlarining yuqori bo'lishi asosan har bir o'simlikning don vazniga, qisman 100 dona don vazniga bog'liq. 1000 dona don vazni belgisi o'simlik mahsuldorligi belgilovchi asosiy belgi hisoblanib, no'xat kolleksiyasi namunalarining ozuqaviylik qiymatini ham belgilaydi. 1000 dona don vazni no'xat ekinida 200-300 grammgacha, ba'zan don yirikligi hisobiga 500-600 grammgacha bo'ladi. 1000 dona don vazni belgisi urug'larning katta kichikligiga bog'liq. Urug' yirikligi va vazniga ko'ra no'xat ekinini 3 guruhga bo'linadi [3].

1. Mayda urug'li-1000 dona don vazni 200 g dan kam, uzunligi 4-6 mm;
2. O'rta urug'li-1000 don vazni 200-300 g., 7-8 mm;
3. Yirik urug'li – 1000 dona don vazni 300 g.dan yuqori, 9-10mm;

Biz tadqiqot obyektini sifatida o'rganayotgan no'xat namunalari Kabuli tipiga mansub bo'lib, o'rta va yirik kattalikdagi och rangli urug'lar hisoblanadi.

No'xat o'simligida urug' hajmini belgilaydigan 1000 dona don vazni genetik jihatdan nazorat qilinadigan hosildorlikning muhim tarkibiy qismidir, bu belgi nafaqat turli sharoitda, balki genotiplar orasida ham o'zgaruvchanlikni namoyon etadi [2].

Tajribalarda grafik diagramma (boksplo) asosida 1000 dona don vazni belgisining turli nav va namunalarda farqlanishi hamda navlar orasidagi o'zgaruvchanlik tahlil qilindi. Navlarning boksplo maydonidagi farqlanishlari Analysis of Variance One-Way ANOVA

dasturling Kruskal-Wallis Test tahlili va Box and Whisker plot funksiyasi orqali amalga oshirildi.

No‘xatning turli nav namunalarda 1000 dona don vazni beligisini o‘rtacha ko‘rsatkichi 274,9 grammdan 390,8 grammgacha ekanligi kuzatilib, namunalararo o‘rtacha farqlanish 115,9 grammga teng bo‘ldi.

Genotiplar ichida farqlanish K-11103 ($S_x=372,7$; $M=370$; $L=301,3-436,1$ g.) $V=16,49\%$, K-11105 ($S_x=318,5$; $M=330$; $L=226,4-398,2$ g.) $V=22,32\%$, K-11110 ($S_x=359,6$; $M=350$; $L=277,3-433,1$ g.) $V=15\%$, K-11118 ($S_x=352,6$; $M=345$; $L=306,8-402,9$ g.) $V=10,4\%$, K-11119 ($S_x=320,3$; $M=320$; $L=267,8-375,3$ g.) $V=12,54\%$, K-11132 ($S_x=274,9$; $M=270$; $L=235,5-337,3$ g.) $V=12,49\%$, namunalarida bir o‘simlikdagi don soni va vazniga bog‘liq holda yuqori ekanligi kuzatildi (4.9-rasmga qarang). Olingan natijalarga ko‘ra, yuqoridagi no‘xat genotiplari ichida 1000 dona don vaznining ahamiyatli farqlanishi polimorfizm yuqori ekanligini ko‘rsatadi. 1000 dona don vaznining ahamiyatli va yuqori o‘zgaruvchanlikka ega bo‘lishi ko‘pgina tadqiqotlarda kuzatilgan [1].

Belgining o‘rtacha ko‘rsatkichi 342,5 grammga teng bo‘lishi o‘rganilayotgan nav va namunalar o‘rta va yirik urug‘li ekanligidan dalolatdir. No‘xat genotiplarining 39,47% da 1000 dona don vazni belgisi 2, 8% dan 14,1 gacha oshganligi kuzatildi. Mahalliy navlar va kuzgi no‘xatning kolleksiya namunalarida nisbatan mayda urug‘li (<30 gramm) namunalar 10,52% ni, o‘rtacha yiriklikdagi 47,36% ni (>330 grammdan yuqori, < 350 grammdan past), yirik urug‘li namunalar 421,1% (>350 gramm) ni tashkil etdi. Nav namunalar orasida 1000 dona don vazni 226,3 grammdan 439,5 grammgacha bo‘lib, 213,2 grammgacha farqlanish kuzatildi. K-11103 (don soni $S_x=64,30$; 1000 dona don vazni $S_x=372,7$), K-11118 (don soni $S_x=64,80$; 1000 dona don vazni $S_x=352,6$), K-11123 (don soni $S_x=67,40$; 1000 dona don vazni $S_x=360,9$), K-11127 (don soni $S_x=67,60$; 1000 dona don vazni $S_x=383,8$), K-11135(don soni $S_x=68,50$; 1000 dona don vazni $S_x=344,9$), Mustaqillik (don soni $S_x=57,60$; 1000 dona don vazni $S_x=352,1$) kabi nav va namunalarda don sonining kam bo‘lishiga qaramasdan, 1000 dona don vazni o‘rtacha yuqori ko‘rsatkichga ega bo‘ldi (1-rasm).

1-rasm. No‘xat namunalarida 1000 dona don vazni belgisi bo‘yicha navlarning farqlanishi

1000 dona don vazni belgisi fenotipik taqsimlanishini aks ettiruvchi boks plot maydonidagi navlararo o‘rtacha ko‘rsatkichlar.

1000 dona don vazni belgisi bo'yicha nav namunalari orasida polimorfizm kuzatilib, 1000 dona don vazni 274,9 grammdan 390,8 grammgacha o'rtacha 342,5 grammni tashkil etdi. O'rganilgan no'xat namunalarning 10,5% mayda urug'li namunalar, o'rtacha va yirik urug'li nav namunalari 47,4% ni tashkil etgan bo'lsa, 42,1% namunalar yirik urug'li ekanligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Malik S. R., Bakhsh A., Asif M. A., Iqbal U., & Iqbal S. M. Assessment of genetic variability and interrelationship among some agronomic traits in chickpea. *International Journal of Agriculture and Biology*, 12(1), 2010. –P. 81–85.
2. Shafi A., Shabbir G., Akram Z., Mahmood T., Bakhsh A. And Ijaz R. N. 12) Stability analysis of yield and yield components in chickpea (*Cicer arietinum* L.) genotypes across three rainfed locations of Pakistan // *Pak. J. Bot.*, 44(5): 2012. -P. 1705-1709.
3. Сеферова И.В. Типы семян культурного нута (*Cicer arietinum* L.) и их географическое распространение//*Науч.-техн. бюл. ВНИИ растениеводства*. – 1992. – №223. – С. 43-46.